

РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Шукурова Малика Шахобидиновна

Академия правосудия Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы регулирования семейно-правовых отношений в рамках международного частного права. Изучаются коллизионные нормы и вопросы юрисдикции, применимые к таким отношениям, как брак между гражданами разных государств, алиментные обязательства, воспитание детей и опека. Также рассматриваются механизмы разрешения семейных правовых споров на основе международных договоров, законов и судебной практики. В статье приводится сравнительный анализ национального и международного опыта, а также излагаются предложения в качестве решения существующих правовых проблем.

Ключевые слова: международное частное право, семейное право, коллизионные нормы, юрисдикция, брак, алименты, опека, права ребенка, судебная практика, сравнительный анализ, транснациональные семейные отношения.

Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений обладает специфическим характером, который предопределяется непосредственной связью данных правоотношений с личностью. В последнее время в законодательстве государств-участников СНГ, наряду с сохранением традиционных коллизионных привязок, наблюдается тенденция к установлению принципа ограниченной автономии воли сторон и внедрению гибких формул прикрепления.

В юридической практике возникают следующие коллизионные проблемы семейно-правовых отношений: многообразие форм и порядков регистрации брака, религиозные запреты, а также так называемые

«хромающие» браки (*claudicans matrimonium*). Кроме того, в качестве значимых коллизионных проблем выделяются запреты на вступление в брак с иностранцами, существующие в законодательстве ряда теократических государств. В некоторых случаях встречаются коллизионные вопросы, связанные с институтами заключения брака по доверенности или через представителя. Также до настоящего времени сохраняют свою актуальность проблемы столкновения институтов полигамии и моногамии.

По мнению Н.И. Марышевой, коллизионные нормы семейного права являются одними из самых сложных в системе международного частного права в силу их исключительной императивности и вариативности в разных государствах [1].

Э.И. Курумшиева выделяет следующие основные коллизионные вопросы в области семейного права различных стран:

1. Форма и условия заключения брака;
2. Расовые и религиозные ограничения;
3. Запрет на вступление в брак с иностранцами;
4. Необходимость получения разрешения (дипломатического, родительского или опекунского) на вступление в брак;
5. Верховенство личного закона мужа (*lex personalis*);
6. Заключение брака по доверенности или через представителя;
7. Полигамия и моногамия;
8. Однополые браки;
9. Ответственность за отказ от вступления в обещанный брак (помолвки);
10. «Хромающие браки» [2].

В сфере семейного права с иностранным элементом для регулирования многих брачно-семейных вопросов используется принцип правового превосходства (правового преимущества), например, при смене фамилии при заключении или расторжении брака и в других случаях.

Отдельные аспекты брачных отношений разрешаются с помощью ряда коллизионных норм. На территории стран Ближнего Востока действуют законы шариата. Религиозное право Востока во многих аспектах резко отличается от семейного законодательства европейских государств. Согласно европейским семейным стандартам, супруги обладают равными правами и обязанностями, в то время как по законам шариата мужчина имеет правовое превосходство над женщиной.

Как отмечает Н.И. Пискунова, в мусульманских государствах законодательно допускается возможность регистрации брака даже в отсутствие одного из вступающих в брак [3].

Ввиду невозможности объединения различных правовых систем нельзя утверждать, что попытки унификации законодательства на сегодняшний день принесли достаточные плоды. По нашему мнению, проведение принудительной унификации в данной сфере нецелесообразно; более правильно предоставить процессам глобализации возможность самостоятельно регулировать этот вопрос.

Рассматривая вышеизложенное, остановимся на коллизионных вопросах семейно-правовых отношений в Ираке. В Ираке брак подлежит обязательной регистрации судьей (*кади*) или его помощником. В то время как в России, Узбекистане и ряде других государств брак влечет правовые последствия только после регистрации в органах ЗАГС, в Ираке брак признается законным только после совершения религиозных обрядов [1].

Брачный возраст в Ираке установлен на уровне 13 лет для женщин и 15 лет для мужчин. Для заключения брака требуется согласие невесты. В стране разрешено многоженство: закон позволяет мужчине иметь до четырех жен.

Законодательство Ирака также предусматривает возможность заключения временного брака, однако в нем ограничены многие аспекты, характерные для обычного брака. Такой союз может быть заключен между представителями разных религий (например, мусульманин может временно

жениться на немусульманке), однако при условии принятия женщиной ислама, в противном случае брак признается недействительным. Как во временном, так и в постоянном браке женщины не могут принимать самостоятельные решения о рождении детей.

Согласно общему правилу, мужчина, имеющий несколько жен, обязан обеспечивать их в равной степени. Материальное содержание семьи полностью возлагается на мужа; если мужчина не способен на это, заключение брака не допускается.

До брака будущим супругам запрещено вступать в какие-либо отношения. В определенных случаях отцы могут выдавать дочерей замуж впервые без учета их воли. После ирано-иракских войн многоженство приобрело массовый характер в целях восстановления численности населения. Расторжение брака в Ираке также допускается, однако вопрос развода решается по воле и желанию мужа.

Таким образом, можно сделать вывод, что такие аспекты института брака, как условия и форма его заключения, действительность и расторжение, являются наиболее подверженными влиянию религии. Следовательно, унификация материально-правовых норм, регулирующих брак и развод, возможна только между странами с одинаковыми религиозными воззрениями. В законодательстве стран с различными религиозными системами наблюдаются явные различия, что при участии иностранцев иной религиозной принадлежности порождает многочисленные коллизионные проблемы.

По мнению Л.В. Кудрявцевой, при правовом регулировании семейных отношений, осложненных иностранным элементом, в международном частном праве можно выделить следующие коллизионные проблемы:

- Проблемы, связанные с формой и порядком заключения брака;
- Проблемы, обусловленные историческим развитием, культурой, расовыми и религиозными границами государства;

- Проблемы, связанные с запретом на вступление в брак с иностранными гражданами;
- Проблема многоженства;
- Проблема «хромяющих» браков [1].

Некоторые исследователи включают в этот перечень однополые браки, вопросы моногамии и полигамии, а также другие вопросы, связанные с ограничениями [2]. Т.С. Лазарчук также относит к этой категории правовую ответственность за отказ от вступления в обещанный брак (помолвку) [3].

Материально-правовые нормы каждого государства в сфере правоотношений отличаются своей спецификой. При вступлении в брак супруги имеют право выбора применимого права, однако такой выбор зачастую является проблематичным. Для решения вопроса о выборе применимого права используются «коллизийные привязки».

Первой такой привязкой является **личный закон** (*lex personalis*). Личный закон трактуется в разных государствах по-разному, но чаще всего под ним понимается закон гражданства. Второй привязкой следует назвать **закон места жительства** (*lex domicilii*). Данный принцип широко применяется в правовых системах Великобритании и Новой Зеландии. Третья привязка — это **закон места заключения брака** (*lex loci celebrationis*), который широко распространен в США.

В России, согласно статье 160 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака применяется законодательство места расторжения брака. Например, если гражданин РФ заключил брак с гражданином Италии в Италии, супруги в период пребывания в России могут обратиться в российские суды или органы ЗАГС по вопросу развода. Аналогичным образом, согласно китайскому законодательству, при заключении брака применяется закон места его совершения, а при расторжении брака — закон места нахождения суда, принявшего дело к производству (*lex fori*).

В подобных делах также возникает проблема **территориальной**

подсудности. Например, гражданин РФ может обратиться в российские суды по вопросу развода, даже проживая за пределами России. Однако как решается вопрос подсудности, если супруги не имеют постоянного места жительства в России? В семейном законодательстве Республики Узбекистан при расторжении брака также применяется законодательство места его расторжения.

Одной из распространенных проблем является регистрация **фиктивных браков.** Такие браки заключаются ради получения определенных выгод, например, гражданства или иных преимуществ, зачастую на возмездной основе. При рассмотрении дела суды в обязательном порядке учитывают данные обстоятельства.

При анализе судебной практики по разрешению семейных споров с участием иностранного субъекта судье следует обратить внимание на следующие аспекты:

1. Установить факт осложнения семейного правоотношения **иностранном элементом.**
2. Определить правовую природу ситуации, породившей спорное правоотношение.
3. Проанализировать компетенцию и полномочия судьи по разрешению данного вида семейного спора.
4. Выявить наличие или отсутствие **международных договоров с государством,** к которому относится иностранный элемент.
5. Определить иные источники **международного частного права,** регулирующие данные отношения.
6. Установить содержание норм законодательства иностранного государства, с которым связан иностранный элемент.
7. Определить наличие или отсутствие приоритета иностранных норм над нормами национального законодательства и др.

Данный вопрос нашел свое отражение, например, в **статье 166**

Семейного кодекса РФ. Согласно ей, суд или органы ЗАГС при применении норм иностранного семейного права устанавливают содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права, на которые они ссылаются, либо иным образом оказывать содействие суду или органам ЗАГС в установлении содержания таких норм.

Влияние коллизионных норм на разрешение семейных споров является глубоким, формируя результаты с точки зрения справедливости, равенства и защиты уязвимых сторон. Способствуя установлению мира, защите личных прав и ставя во главу угла благополучие детей, коллизионные нормы вносят вклад в стабильность и процветание семей.

Практическое применение коллизионных норм в правовых системах включает в себя четкие правовые основы, процессуальную справедливость, доступ к юридическим услугам, альтернативные механизмы разрешения споров, а также вынесение судебного решения и его исполнение. Эти практические аспекты обеспечивают эффективное применение коллизионных норм для достижения своевременного, эффективного и справедливого разрешения семейно-правовых споров.

Кроме того, коллизионные нормы способствуют установлению мира в рамках семейных отношений, защищают уязвимые стороны, уравнивают права и обязанности, обеспечивают надлежащую правовую процедуру и поддерживают подходы, ориентированные на интересы ребенка. Они способствуют поиску эффективных решений, гарантируют законные права, учитывают сложную семейную динамику, поддерживают отношения после разрешения спора и способствуют долгосрочной стабильности.

Движение вперед требует постоянных усилий по повышению эффективности, доступности и чувствительности коллизионных норм в

семейном праве. Это включает в себя непрерывные исследования, профессиональное развитие, междисциплинарное сотрудничество, технологические инновации, инициативы по информированию общественности, а также оценку правовых процессов для удовлетворения меняющихся социальных потребностей, культурного разнообразия и решения проблем, возникающих в семейных отношениях.

Укрепляя коллизионные нормы и продвигая передовые методы разрешения семейно-правовых споров, правовые системы могут способствовать благополучию отдельных лиц, семей и сообществ, поддерживая принципы справедливости и уважения прав человека в контексте семьи.

Из этого можно сделать вывод, что решение семейных отношений, осложненных иностранным элементом, не всегда бывает единообразным. В преамбуле Конституции Республики Узбекистан в новой редакции закреплено: *"Единый народ Узбекистана... основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, принимаем настоящую Конституцию"* [1].

Данная норма означает, что в случаях расхождений между законами Республики Узбекистан и нормами международного права действуют нормы международного права. В частности, в статье 15 Конституции Республики Узбекистан, а также в части третьей статьи 1 Гражданского процессуального кодекса установлено: *"Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом Республики Узбекистан, то применяются правила международного договора Республики Узбекистан"* [2].

Анализ законодательства Республики Узбекистан показывает отсутствие реализации принципа **автономии воли сторон** в национальном праве. По нашему мнению, целесообразно внести изменения в законодательство Узбекистана в области международного семейного права, касающиеся

договорных отношений, в соответствии с современными подходами к регулированию международных коллизий.

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: <https://constitution.uz/ru> (дата обращения: 22.04.2026).
2. Семейный кодекс Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: <https://lex.uz/docs/104723> (дата обращения: 22.04.2026).
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. — Ташкент: Yuridik adabiyotlar publish, 2024. — 464 с.
4. Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 328 с.
5. Муратова С. А. Семейное право: Учебник. — М.: Юриспруденция, 2001. — 384 с.
6. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. — М.: Норма-Инфра, 1999. — 672 с.
7. Измайлов В. В. Правовая природа и некоторые проблемы расторжения брака в России // Пролог: журнал о праве. — 2018. — № 3. — С. 36–43.
8. Пискунова Н. И. Порядок и формы заключения трансграничных браков // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2015. — № 3 (104). — С. 172–177.
9. Кудрявцева Л. В., Шевченко В. С. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в международном частном праве // Актуальные проблемы современности. — 2018. — № 3. — С. 38–43.
10. Митина А. Е. Прекращение брака вследствие смерти или объявления одного из супругов умершим // Молодой ученый. — 2019. — № 5. — С. 254–257.
11. Яркина Д. С., Забулова К. Г. Брачные отношения в международном частном праве различных стран // Инновационная наука. — 2017. — № 9. — С. 23–28.

12. Насимов Х. С., Мамараимова Г. М. Брак: национальный и зарубежный опыт. Информационно-аналитический материал. — Ташкент: ТГЮУ, 2019. — 80 с.

13. Комментарий к Семейному кодексу Республики Узбекистан / Под ред. Ассоциации судей Узбекистана. — Ташкент: Адолат, 2000. — 320 с.

14. Wisevoter. Рейтинг стран по количеству разводов. [Электронный ресурс]. URL: <https://wisevoter.com/country-rankings/divorce-rates-by-country/> (дата обращения: 22.04.2026).

